

HUMANİTAR VƏ SOSIAL ELMLƏR TARİXİ
İqtisad elmləri
HISTORY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Economic sciences
ИСТОРИЯ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК
Экономические науки

UOT/UDC/УДК 65.012:338.242(479.24)

Mahir Həmzə oğlu Zeynalov
*Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin
İqtisadiyyat İnstitutunun aparıcı
elmi işçisi, i.ü.f.d., dosent*
E-mail: zeynalli75@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0002-3518-1812>

**AZƏRBAYCANDA SAHİBKARLIĞIN İNKİŞAFINDA
INNOVATİV YANAŞMALAR VƏ ONLARIN RƏQABƏT
QABİLİYYƏTİNƏ TƏSİRİ**

***Xülasə:** Məqalədə Azərbaycanın sahibkarlığın inkişafında innovativ yanaşmaların rolu, onların rəqabət qabiliyyətinə təsiri, yerli bazarda tətbiqi və dövlət dəstəyi vasitəsilə inkişaf perspektivləri araşdırılır. Həmçinin məqalədə innovativ yanaşmaların məhsuldarlığa, rəqabət qabiliyyətinə və bazar mövqeyinə təsiri təhlil edilir, qarşıya çıxan problemlər, risklər və gələcək perspektivlər qiymətləndirilir. O cümlədən ölkədə innovasiya siyasətinin və müasir texnoloji həllərin sahibkarlığın davamlı inkişafında mühüm rolu şərh olunur.*

***Açar sözlər:** Azərbaycan iqtisadiyyatı, dövlət dəstəyi, innovativ yanaşmalar, iqtisadi inkişaf, rəqabət qabiliyyəti, rəqəmsal transformasiya, sahibkarlıq, startup.*

GİRİŞ

Sahibkarlıq və innovasiya məfhumları iqtisadi ədəbiyyatda geniş şəkildə tədqiq olunur. Yozef Şumpeter (1934) innovasiyanı iqtisadi inkişafın mühüm hərəkətverici qüvvəsi kimi qəbul etmiş və sahibkarlığı yeniliklərin tətbiqi vasitəsilə iqtisadi dinamikanın əsas amili hesab etmişdir (*Croitoru, 2012*). Müasir iqtisadi nəzəriyyələrdə sahibkarlıq yalnız resursların idarə

olunması deyil, həm də bazar ehtiyaclarına uyğun yeni məhsul və xidmətlərin yaradılması prosesi kimi qiymətləndirilir.

Azərbaycan kontekstində aparılan tədqiqatlar göstərir ki, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı innovativ yanaşmalarla birbaşa bağlıdır. Rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi, startap ekosisteminin formalaşması və dövlət dəstəyi innovasiya proseslərini sürətləndirən əsas amillərdir. Eyni zamanda innovativ yanaşmalar müəssisələrin məhsuldarlığını artırır, rəqabət qabiliyyətini gücləndirir və yeni bazar imkanları yaradır (*Abdullayev et al., 2023; Ali, 2024*).

Müasir ədəbiyyatda həmçinin innovasiyanın tətbiqində qarşıya çıxan problemlər, risklər və maliyyələşdirmə məsələləri vurğulanır. Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, innovativ layihələrin uğuru üçün maliyyə resurslarının mövcudluğu, kadr potensialı və dövlət siyasəti mühüm rol oynayır.

MÜZAKİRƏ

Sahibkarlıqda innovasiya konsepsiyası və onun nəzəri-metodoloji əsasları

Sahibkarlıq iqtisadi inkişafın əsas hərəkətverici qüvvələrindən biri hesab olunur. Bu konsept resursların səmərəli istifadəsi, yeni imkanların dəyərləndirilməsi və bazarda rəqabət üstünlüyünün yaradılması ilə xarakterizə olunur. Sahibkar yalnız mövcud resursları idarə etmir, həm də risk götürərək yeni bazar imkanları yaradır və iqtisadi artıma töhfə verir (*Drucker & Maciariello, 2014*).

İnnovasiya sahibkarlığın ayrılmaz tərkib hissəsi hesab olunur. İqtisadi nəzəriyyələrdə innovasiya yeni məhsulun, xidmətin, texnologiyanın və ya idarəetmə üsulunun tətbiqi kimi izah edilir (*Croitoru, 2012*). İnnovativ fəaliyyət sahibkarlığa rəqabət üstünlüyü qazandırır, bazarda fərqlənməyə imkan yaradır və uzunmüddətli dayanıqlı inkişafı təmin edir.

Sahibkarlıq və innovasiyanın sintezi iqtisadiyyatda dinamizmi gücləndirir. Müasir dövrdə innovativ sahibkarlıq yalnız mənfəət əldə etməklə məhdudlaşmır, eyni zamanda sosial problemlərin həllinə, məşğulluğun artırılmasına və bilik əsaslı iqtisadiyyatın inkişafına yönəlmişdir. Müasir iqtisadiyyat şəraitində rəqabət üstünlüyünün əldə olunması və saxlanılması sahibkarlıq fəaliyyətinin əsas hədəflərindən biridir. Rəqabət üstünlüyü müəssisənin bazarda rəqiblərindən fərqlənərək daha səmərəli fəaliyyət göstərməsi və müştərilərə əlavə dəyər təqdim etməsi kimi xarakterizə olunur (*Porter, 2008*). Bu üstünlüyün davamlılığı isə bilavasitə innovasiya ilə bağlıdır.

İnnovasiya yeni məhsul, xidmət, istehsal texnologiyası və ya idarəetmə metodlarının tətbiqi vasitəsilə bazarda fərqlənməyə imkan

yaradır. Yalnız mövcud resurslardan istifadə etməklə rəqabət üstünlüyü qısamüddətli ola bilər, halbuki innovasiya sahibkarlığa uzunmüddətli strateji üstünlük qazandırır (*Drucker & Maciariello, 2014*).

İqtisadi tədqiqatlar göstərir ki, davamlı innovativ fəaliyyət həyata keçirən müəssisələr bazarda lider mövqeyə yüksəlir və rəqiblərinə nisbətən daha çevik idarəetmə mexanizmlərinə sahib olur. Bu baxımdan innovasiya rəqabət mühitində yalnız fərqlənmə vasitəsi deyil, eyni zamanda davamlı inkişafın təminatçısıdır (*Croitoru, 2012*).

Beləliklə, sahibkarlıqda rəqabət üstünlüyü və innovasiya qarşılıqlı əlaqədə olan iki anlayışdır: innovasiya olmadan davamlı rəqabət üstünlüyü mümkün deyil, rəqabət mühiti olmadan isə innovasiya təşəbbüslərinin aktuallığı azalır.

Azərbaycanda sahibkarlığın mövcud vəziyyəti və inkişaf meyilləri

Azərbaycanda sahibkarlıq sektoru son illərdə əhəmiyyətli inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuşdur. Xüsusilə, startap ekosistemi və kiçik və orta sahibkarlıq (KOS) sektoru dövlətin dəstəyi ilə sürətlə inkişaf etməkdədir. Bu sahədə “Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda 2023-cü ildə edilən dəyişikliklər sahibkarlara daha əlverişli şərait yaratmaq məqsədini daşıyır (*E-qanun.az, 2023; Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı, 2023*).

Dövlətin təşviq etdiyi “Mikro, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu da məhz bu sahənin inkişafını stimullaşdırmaq və sahibkarlara dəstək vermək məqsədini güdür (*E-qanun.az, 2022*).

Azərbaycanda son illərdə fintech, aqrotech və edtech kimi sahələrdə mühüm inkişaf mərhələsi müşahidə olunur. Bu sahələrdə fəaliyyət göstərən startaplar yerli, beynəlxalq bazarlarda rəqabət qabiliyyətini artırmaqdadır. Dövlətin bu sahələrə göstərdiyi dəstək, innovasiyaların tətbiqi və yeni texnologiyaların inteqrasiyası ilə bağlı müxtəlif proqramlar vasitəsilə həyata keçirilir. Azərbaycanın sahibkarlıq ekosistemində baş verən dəyişiklikləri vizual şəkildə göstərmək üçün əsas göstəricilər “Cədvəl 1” vasitəsilə təqdim olunur (*State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan, 2023; State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan, 2025*).

Cədvəldən görüldüyü kimi, 2018–2023-cü illər ərzində KOB-ların sayı mütəmadi olaraq artmışdır (*State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan, 2025*). Bu da Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlığın inkişafının davamlı olduğunu göstərir və dövlət dəstəyinin təsirini əks etdirir. 2023-cü ildə 42 startap rəsmi şəhadətnamə alıb ki, bu da dövlət qrantları və akselerasiya proqramlarının təsiri ilə startap ekosisteminin

inkışafını göstərir (*Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi, 2025a*).

Cədvəl 1

Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafı: əsas göstəricilər (2018–2023)

İllər	Startup sayı	Kiçik və orta sahibkarlıq (KOS) subyektləri	Ən çox inkişaf edən sahələr	Dövlət dəstəyi (qrant, güzəştlər)	Beynəlxalq əməkdaşlıq və investisiyalar
2018	-	244 883	Fintech, Aqrotech	Yeni Fikir müsabiqəsi, vergi güzəştləri	Xarici startup investisiyaları
2019	-	271 304	Fintech, Edtech, Aqrotech	Dövlət qrantları, inkubasiya proqramları	Dövlət qrantları, inkubasiya proqramı
2020	-	316 370	Edtech, Bio-texnologiya	Qrant və güzəştli kreditlər	Qrant və güzəştli kreditlər
2021	27	355 906	Fintech, Edtech, Aqrotech	Startup vizası, texnopark dəstəy	Startup vizası, texnopark dəstəyi
2022	54	377 842	Aqrotech, Edtech, CleanTech	Dövlət təşviqləri, akselerasiya proqramları	Dövlət təşviqləri, akselerasiya proqramları
2023	42	401 149	Fintech, Aqrotech, Edtech	Qrant proqramları, vergi güzəştləri	Qrant proqramları, vergi güzəştləri

Beləliklə, cədvəl 1-də qeyd olunmuş göstəricilər Azərbaycanda sahibkarlığın, xüsusilə innovativ startup və KOB-ların inkişafının müsbət meyillər üzrə inkişaf etdiyini əks etdirir. Dövlət dəstəyi, qrant və təşviq mexanizmləri, eləcə də beynəlxalq investisiyalar bu inkişafı stimullaşdıran əsas amillərdir (*Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi, 2025b*).

İnnovativ yanaşmaların tətbiqi və onların rəqabət qabiliyyətinə təsiri
Azərbaycan rəqəmsal transformasiya və süni intellekt (AI) sahələrində

mühüm irəliləyişlər əldə edib. Ölkə, 4-cü Sənaye İnkilabı texnologiyalarını (IoT, AI, maşın öyrənməsi) iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində tətbiq edərək rəqabət qabiliyyətini artırmağa çalışır (Ali, 2024). Dövlətin dəstəyi ilə həyata keçirilən “Rəqəmsal İnkişaf Konsepsiyası” çərçivəsində süni intellektin tətbiqi dövlət idarəçiliyi, təhlükəsizlik və iqtisadi dayanıqlılığın artırılması məqsədilə genişləndirilir (E-qanun.az, 2025).

İnnovativ yanaşmalar, xüsusən də AI və rəqəmsal texnologiyalar, biznes proseslərinin optimallaşdırılmasında mühüm rol oynayır. Bu texnologiyalar, müəssisələrə əməliyyat xərclərini azaltmağa, məhsuldarlığı artırmağa və müştəri məmnuniyyətini yüksəltməyə imkan verir. Məsələn, AI tətbiqləri, məlumatların təhlili və proqnozlaşdırma vasitəsilə biznes qərarlarının dəqiqliyini artırır.

İnnovasiya müəssisələrə bazarda fərqlənmə, yeni məhsul və xidmətlərin yaradılması, eləcə də müştəri tələblərinə çevik cavab vermə imkanı yaradır. Bu, öz növbəsində rəqabət üstünlüyünün əldə olunmasına və saxlanılmasına kömək edir. Azərbaycanın rəqəmsal transformasiya strategiyaları, bu üstünlükləri əldə etmək və iqtisadi dayanıqlılığı artırmaq məqsədini güdür.

Dövlət dəstəyi və təşviq mexanizmləri

Azərbaycan hökuməti sahibkarlığın inkişafını stimullaşdırmaq məqsədilə müxtəlif təşviq mexanizmləri tətbiq edir. Bu mexanizmlər arasında qrant proqramları, güzəştlər və vergi stimulları yer alır. Məsələn, “Yeni Fikir” startap müsabiqəsi çərçivəsində 2013-cü ildən bəri 977 startap layihəsi iştirak etmiş və 40-dan çox perspektivli startap inkişaf etdirilmişdir (Yeni Fikir, 2025). Bu müsabiqə startaplara inkubasiya xidmətləri və ilkin investisiya imkanları təqdim edir. Bundan əlavə Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi mikro, kiçik və orta sahibkarlara müxtəlif dəstək proqramları təklif edir. Bu proqramlar sahibkarlara hüquqi, maliyyə və texniki dəstək verməklə yanaşı, onların bazara çıxışını asanlaşdırır (Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi, 2025b).

Azərbaycan, innovasiya ekosistemini gücləndirmək məqsədilə müxtəlif texnoparklar və innovasiya mərkəzləri qurmuşdur. Azərbaycan İnnovasiya Mərkəzi (AIM) texnoloji sahibkarları, tədqiqatçıları, investorları və innovatorları bir araya gətirən dinamik bir məkandır. Bu mərkəz startapların inkubasiya və akselerasiya proqramlarına qatılmasına, investorlarla əlaqə qurmasına və beynəlxalq bazarlara inteqrasiyasına dəstək verir (Innovation and Digital Development Agency, 2025).

“Technest”, “INNOSTART” və “MIA” kimi proqramlar startaplara təlim, texniki dəstək və qrantlar təqdim edir. Bu proqramlar sahibkarlara

innovasiya və sahibkarlıq sahəsində bilik və bacarıqlarını artırmağa kömək edir (*DayDay.az, 2025*).

Azərbaycan xarici investisiyaların cəlb edilməsi və beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsi istiqamətində fəal siyasət yürüdür. Azərbaycan 2030 təşəbbüsü çərçivəsində hökumət rəqəmsal sahibkarlığı dəstəkləmək, startaplara investisiya cəlb etmək və akselerasiya proqramlarını inkişaf etdirmək məqsədini güdür (*Startup Genome, 2025*).

Bundan əlavə, Azərbaycan Startap Viza proqramı, xarici sahibkarlara ölkədə biznes qurma prosesini sadələşdirir və innovativ təşəbbüslərin inkişafını təşviq edir (*Startup Genome, 2025*).

Sahibkarlıqda innovasiyanın tətbiqində mövcud çətinliklər

Azərbaycanın sahibkarlıq mühiti innovasiyanın tətbiqi baxımından bəzi çətinliklərlə üzləşir. Bu çətinliklər arasında aşağıdakıları qeyd etmək olar:

❖ *Maliyyə çatışmazlığı*: Startaplar və kiçik müəssisələr üçün maliyyə resurslarının məhdud olması, innovativ layihələrin həyata keçirilməsini çətinləşdirir.

❖ *Təcrübəsizlik və bilik çatışmazlığı*: Bir çox sahibkar və menecer, innovasiya və texnoloji inkişaf sahəsində kifayət qədər təcrübəyə və biliklərə malik deyillər.

❖ *Qanunvericilik və tənzimləmə məsələləri*: Bəzi qanun və qaydaların innovativ fəaliyyətləri dəstəkləməməsi və ya uyğun olmaması, sahibkarlığın inkişafını məhdudlaşdırır.

Bu sahələrdə mövcud vəziyyət aşağıdakı kimidir:

✚ Startaplar və kiçik müəssisələr üçün maliyyə resurslarının məhdud olması innovativ layihələrin həyata keçirilməsini çətinləşdirir;

✚ Yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin çatışmazlığı, xüsusən texnologiya və innovasiya sahələrində fəaliyyət göstərən müəssisələr üçün əhəmiyyətli bir problemdir;

✚ Bəzi müəssisələr, müasir texnologiyaların tətbiqi və inkişafı baxımından, məhdud imkanlara malikdirlər.

Gələcəkdə iqtisadi inkişaf imkanları və strateji hədəflər

Azərbaycanın gələcək iqtisadi inkişaf perspektivləri aşağıdakı strateji hədəfləri əhatə edir:

✓ İnsan kapitalının inkişafı: təhsil və peşə hazırlığı sahələrində islahatlar aparılaraq yüksək ixtisaslı işçi qüvvəsinin hazırlanması;

✓ Rəqəmsal infrastrukturun gücləndirilməsi: internet və digər rəqəmsal xidmətlərin keyfiyyətinin artırılması (xüsusən regionlarda).

✓ İnnovasiya və startap ekosisteminin dəstəklənməsi: texnoparklar, inkubasiya mərkəzləri və akselerator proqramları vasitəsilə innovativ təşəbbüslərin dəstəklənməsi.

✓ Beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi: xarici investorların cəlb edilməsi və beynəlxalq layihələrdə iştirakın artırılması.

NƏTİCƏ

Azərbaycan sahibkarlığında innovativ yanaşmaların tətbiqi müəssisələrin rəqabət qabiliyyətini və məhsuldarlığını əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Startap ekosistemi, rəqəmsal texnologiyaların istifadəsi və yeni idarəetmə metodları müəssisələrin bazar mövqeyini gücləndirir və müştəri məmnuniyyətini yüksəldir.

Sorğu və müsahibələr nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, kiçik və orta sahibkarlar innovativ həlləri tətbiq etmək istəyirlər, lakin maliyyə resurslarının məhdudluğu, kadr çatışmazlığı və texnoloji infrastrukturun yetərsizliyi bəzi hallarda innovasiya prosesini ləngidir. Dövlət dəstəyi, qrant proqramları və beynəlxalq əməkdaşlıq bu çətinliklərin aradan qaldırılmasında mühüm rol oynayır.

Beynəlxalq təcrübə ilə müqayisədə Azərbaycan sahibkarlığında innovativ yanaşmaların tətbiqi hələ tam səviyyədə inkişaf etməmişdir. Buna baxmayaraq, rəqəmsal transformasiya və texnoloji yeniliklərin artan rolu gələcəkdə sahibkarlığın dayanıqlı inkişafına təkan verə bilər.

ƏDƏBİYYAT

- Abdullayev, K., Allahyarov, R., Teymurova, G., Zeynalov, M., & Fataliyeva, G. (2023). *The role of digital transformation in building a competitive economy: A case study of Azerbaijan. Economic Affairs*, 68 (Special Issue), 705. <https://ndpublisher.in/admin/issues/EAv68n2sk.pdf>
- Ali, Jamal. (2024). Innovation and investment: Azerbaijan's journey to a digital economy. <https://caspien-alpine.org/innovation-and-investment-azerbaijan-on-the-path-to-a-digital-economy/>
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı. (2023). *“Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə*. <https://president.az/az/articles/view/60735>
- Croitoru, A. (2012). Schumpeter, J.A., 1934 (2008), The theory of economic development: An inquiry into profits, capital, credit, interest and the business cycle. *Journal of comparative research in anthropology and*

- sociology*, 3(02), 137-148.
- DayDay.az. (2025). *Being a startup in Azerbaijan: support, benefits, and real examples*. <https://dayday.az/en/blog/being-a-startup-in-azerbaijan-support-benefits-and-real-examples>
- Drucker, P., & Maciariello, J. (2014). *Innovation and entrepreneurship*. Routledge.
- E-qanun.az. (2025). “Azərbaycan Respublikasında Rəqəmsal İnkişaf Konsepsiyası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı. <https://e-qanun.az/framework/58765>
- E-qanun.az. (2022). “Mikro, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. <https://e-qanun.az/framework/53308>
- E-qanun.az. (2023). “Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu. <https://e-qanun.az/framework/54863>
- Innovation and Digital Development Agency. (2025). *Azerbaijan Innovation Center*. <https://idda.az/en/innovation/aic>
- Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi. (2025a). “Startup” şəhadətnaməsi. <https://smb.gov.az/az/nav/startup-sehadetnamesi>
- Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi. (2025b). *2025-ci ildə sahibkarlar üçün bir sıra layihə və proqramlar icra edilib*. <https://smb.gov.az/az/all-news/2025-ci-ilde-sahibkarlar-ucun-bir-sira-layihə-ve-proqramlar-icra-edilib>
- Porter, M. E. (2008). *Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance*. Simon and Schuster.
- Startup Genome. (2025). *Baku Startup ecosystems profile*. <https://startupgenome.com/ecosystems/Baku>
- State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan. (2023). *Micro, small and medium entrepreneurship in Azerbaijan*. https://www.stat.gov.az/menu/6/statistical_yearbooks/source/entrepreneurship_2023.zip
- State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan. (2025). *Entrepreneurship in Azerbaijan*. <https://www.stat.gov.az/source/entrepreneurship/?lang=en>
- Yeni Fikir. (2025). *Yeni Fikir Startup Yarışması*. <https://yenifikir.az/musabiqe/>

Mahir Hamza oğlu Zeynalov
*Leading Researcher of the Institute of Economics of
the Ministry of Science and Education
of the Republic of Azerbaijan,
Doctor of Philosophy, Associate Professor*
E-mail: zeynalli75@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0002-3518-1812>

INNOVATIVE APPROACHES TO ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN AZERBAIJAN AND THEIR IMPACT ON COMPETITIVENESS

Abstract: *The article examines the role of innovative approaches in the development of entrepreneurship in Azerbaijan, their impact on competitiveness, their application in the local market, and development prospects through state support mechanisms. It also analyzes the effects of innovative approaches on productivity, competitiveness, and market position, and evaluates the challenges, risks, and future prospects encountered. Furthermore, the article interprets the significant role of innovation policy and modern technological solutions in ensuring the sustainable development of entrepreneurship in the country.*

Keywords: *Azerbaijani economy, state support, innovative approaches, economic development, competitiveness, digital transformation, entrepreneurship, startup.*

Махир Хамза оглы Зейналов
*Ведущий научный сотрудник Института
экономики Министерства науки и образования
Азербайджанской Республики,
доктор философии, доцент*
Электронная почта: zeynalli75@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0002-3518-1812>

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

Резюме: *В статье исследуется роль инновационных подходов в развитии предпринимательства в Азербайджане, их влияние на*

конкурентоспособность, применение на внутреннем рынке, а также перспективы развития посредством государственной поддержки. Также анализируется влияние инновационных подходов на производительность, конкурентоспособность и рыночные позиции, оцениваются возникающие проблемы, риски и перспективы дальнейшего развития. Кроме того, раскрывается важная роль инновационной политики и современных технологических решений в обеспечении устойчивого развития предпринимательства в стране.

Ключевые слова: *Азербайджанская экономика, государственная поддержка, инновационные подходы, экономическое развитие, конкурентоспособность, цифровая трансформация, предпринимательство, стартап.*

Məqalə tarixçəsi: redaksiyaya daxil olub – 10.09.2025; çapa qəbul edilib – 10.10.2025.

